

GES VA ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARINING XUSUSIYATLARI

Jumamuratov Sardarbek Baxtiyar uli

Navoiy konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi

Nukus konchilik instituti kontent menedjeri

sardarbekzhan257@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada gidroelektr stansiyalar (GES) va issiqlik elektr stansiyalari (IES) o'rtasida energiya tizimidagi aktiv yuklamani optimal taqsimlash muammosi ko'rib chiqiladi. Har bir yonilg'i turining asosiy xususiyatlari, jumladan, yangilanish, ekologik jihatlar, barqarorlik va yoqilg'i narhiga bog'liqlik kabi afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Hidrologik sharoitlar, elektr energiyasiga bo'lgan talab va iqtisodiyot kabi yuklamalarni taqsimlashga ta'sir qiluvchi omillar muhokama qilinadi. Optimal yuklama taqsimotiga erishish uchun zamonaviy usullar, jumladan, matematik modellashtirish, aqlli tarmoq texnologiyalari va energiya saqlash tizimlari qo'llaniladi. Bunday yondashuvlarning turli mamlakatlarda muvaffaqiyatli qo'llanilishiga misollar keltirilib, bu GESlar va issiqlik elektr stansiyalarining energiya tizimiga integratsiyalashuvi samaradorligini ko'rsatadi. Maqolada energiya tizimlarining ishonchliligi va barqaror rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish uchun aktiv yuklamalarni boshqarishga kompleks yondashuv muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Optimal taqsimlash, aktiv yuklama, Energiya tizimi, Hidroelektrostansiyalar (GES), Issiqlik elektr stansiyalari (IES), Qayta tiklanadigan energiya manbalari, Ekologik barqarorlik, Elektr energiyasiga talab, Hidrologik sharoitlar, Matematik modellashtirish, Aqlli tarmoqlar, Energiyani saqlash tizimlari, Energiya samaradorligi, Eng maksimal yuklama, Iqtisodiy omillar.

Kirish. Zamonaviy energiya tizimlari aktiv yuklama taqsimotiga samarali va muvozanatli yondashuvni talab qiladi. Energiya tizimining asosiy elementlaridan biri gidroelektr stansiyalari (GES) va issiqlik elektr stansiyalari (IES) hisoblanadi. Bu stansiyalarning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, ular o'rtasida yuklamaning to'g'ri taqsimlanishi ishonchli va tejamkor elektr ta'minotini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.

GES lar:

Gidroelektrostantsiyalar elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun suvning potentsial energiyasidan foydalanadi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. **Qayta tiklanuvchanlik:** GESlar suv resurslaridan foydalanadi, bu esa ularni yoqilg'i narhining o'zgarishiga chidamli qiladi.

2. **Moslashuvchanlik:** GES lar talabning o'zgarishiga javoban quvvatni tezda oshirishga qodir.

3. **Minimal emissiyalar:** Uglerod chiqindilari IES bilan solishtirganda sezilarli darajada past.

Biroq, gidroelektrostantsiyalar ham o'z cheklovlariga ega:

- gidrologik sharoitga bog'liqligi.
- Qurilish uchun yuqori kapital xarajatlar va cheklangan joylar.

Issiqlik elektr stansiyalari

IES zavodlari qazib olinadigan yoqilg'ida ishlaydi, ularni elektr va issiqlik energiyasiga aylantiradi. Ularning asosiy afzalliklari:

1. **Barqarorlik:** IES stansiyalari ob-havo sharoitidan qat'iy nazar ishlashi va barqaror elektr energiyasi ishlab chiqarish darajasini ta'minlashi mumkin.

2. **Yoqilg'idan foydalanishda moslashuvchanlik:** Yoqilg'i turlaridan (ko'mir, gaz, mazut) foydalanish imkoniyati o'zgaruvchan bozorlarga moslashish uchun ko'proq imkoniyatlar beradi.

IES ning kamchiliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ifloslantiruvchi moddalarning yuqori emissiyasi.
- Yoqilg'i narxiga bog'liqlik, bu iqtisodiy xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

Optimal yuklama taqsimoti. Tarqatishga ta'sir qiluvchi omillar

GESlar va issiqlik elektr stansiyalari o'rtasida aktiv yuklamani optimal taqsimlash uchun bir nechta asosiy omillarni hisobga olish kerak:

1. Hidrologik sharoitlar: Suv omborlaridagi suv sathi, mavsumiy o'zgarishlar va yog'ingarchilik prognozlari.

2. Energiyaga bo'lgan talab: Maksimal yuklamalar va energiya talabi eng yuqori bo'lgan kun vaqtlari.

3. Iqtisodiy ko'rsatkichlar: Yoqilg'i narxi, ishlab chiqarish xarajatlari va infratuzilma investitsiyalariga bo'lgan ehtiyoj.

4. Ekologik talablar: Emissiya standartlari va barqarorlik talablari.

Tarqatish modellari

Optimal yuklama taqsimoti tu'rli matematik modellar va algoritmlar orqali amalga oshirilishi mu'mkin. Masalan:

1. **Chiziqli dasturlash modellari:** Berilgan cheklovlar va maqsad funksiyalarni hisobga olgan holda optimal yechimlarni topish imkonini beradi.

2. **AI algoritmlari:** real vaqtda talabni prognoz qilish va yuklama taqsimotini optimallashtirish uchun tarixiy ma'lumotlardan foydalanadi.

3. **Energiyani boshqarish tizimlari:** real vaqt rejimida talab va taklif o'zgarishiga moslasha oladigan avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish.

Aqlli tarmoqlar. Smart grid texnologiyalari integratsiyasi quyidagilarga imkon beradi:

Haqiqiy vaqtda o'zgarishlarga munosabat bildiradi.

Joriy vaziyatga qarab gidroelektrostantsiyalar va issiqlik elektr stantsiyalari o'rtasida yuklama taqsimotini optimallashtiradi.

Smart Grid - bu elektr energiyasini ishlab chiqarish va taqsimlashning samaradorligi, ishonchliligi, iqtisodiy foydasi va barqarorligini avtomatik ravishda yaxshilash uchun energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish haqida ma'lumot to'plash uchun axborot-kommunikatsiya tarmoqlari va texnologiyalaridan foydalanadigan modernizatsiya qilingan elektr tarmoqlari.

Smart Grid texnologiyasi energiya kompaniyalari oldida turgan ko'plab muammolarni hal qiladi. Smart Grid aqlli hisoblagichlar, dinamik tarmoq boshqaruvi, talabga javob berish, xavfsizlikni yaxshilash va xarajatlarni tejashni ifodalaydi.

Aqlli hisoblagichlar (Smart Metering). Uyingizga o'rnatilgan aqlli hisoblagich real vaqt rejimida energiya sarfi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin, bu esa iste'molchilarga qancha energiya va kunning qaysi vaqtida foydalanishi to'g'risida qaror qabul qilishga yordam beradi. Kelajakda hisoblagichlar har bir uy jihozlarining energiya sarfini kuzatib boradi va eng yuqori soatlarda va kunning boshqa vaqtlarida muayyan xatti-harakatlarni amalga oshiradi. Bunday yondashuv nafaqat iste'molchilarga, balki energiya kompaniyalariga ham foydali bo'ladi, ular o'z jarayonlari samaradorligini oshiradilar (masofaviy hisoblagichlarni boshqarish orqali) va energiya o'g'irlanishiga qarshi kurashda yaxshiroq bo'ladilar.

Dinamik elektr tarmoqlarini boshqarish. (Dynamic Grid Management). Bugungi kunda energetika kompaniyasi elektr ta'minotidagi uzilish haqida faqat g'azablangan mijozdan qo'ng'iroq qilganda bilib oladi. "So'nggi mil" ni kuzatishning boshqa usullari yo'q. "Smart Grid elektr generatorlaridan tortib iste'molchi qurilmalarigacha bo'lgan barcha jihozlarimizni aqlli tarmoqqa ulaydi. Natijada biz istalgan vaqtda barcha qurilmalarning hozirgi holatini ko'ramiz", - dedi Todd Arnold, katta vitse-prezidenti. Amerikaning Duke Energy kompaniyasidan Smart Systems va iste'molchi qurilmalari.

Talabni boshqarish. (Demand Response). Dunyodagi elektr tarmoqlari eng yuqori talabni qondirish uchun mo'ljallangan, ammo shoshilinch vaqtda kimdir qo'shimcha kilovattga muhtoj bo'lsa, ortiqcha quvvatni qurish va ishlatish juda qimmatga tushadi. Bundan tashqari, ko'pincha ishlamaydigan ulkan ishlab chiqarish quvvatlari paydo bo'ladi. Smart Grid vaqt o'tishi bilan talabni o'zgartirish orqali tartibga solish imkonini beradi. Kun davomida barcha energiyani ishlatish o'rniga, biz bir qator qurilmalarni - idishlarni yuvish mashinalarini, kir yuvish mashinalarini, quritgichlarni, elektr avtomobillarni zaryadlovchilarni - ishlamay qolgan soatlarda (odatda tunda) ishga tushirishimiz mumkin.

Xarajatlarni kamaytirish. Shunday qilib, Smart Grid energiya kompaniyalari samaradorlikni oshiradi. Bundan tashqari, u energiya iste'molchilariga sezilarli darajada tejash imkonini beradi. "Cisco, IBM va Nuon energiya monitoringi iste'molchilarga katta foyda keltirishini isbotladi", deydi Daniya kompaniyasining vitse-prezidenti va savdo bo'yicha bosh menejeri Kjartan Skaugvoll "Bizning pilot loyihamizda ishtirok etgan shaxslar yiliga 200% elektr energiyasini tejashdi"

Xulosa. GESlar va issiqlik elektr stantsiyalari o'rtasida aktiv yuklamani maqbul taqsimlash kompleks yondashuvni talab qiladigan murakkab, ammo muhim vazifadir. Hidrologik sharoitlarni, iqtisodiy omillarni va ekologik standartlarni hisobga olgan holda muvozanatli va barqaror energiya tizimini yaratadi. Zamonaviy texnologiyalar va matematik optimallashtirish modellarini joriy etish resurslardan samarali foydalanish va energiya ta'minoti ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, yuklamani to'g'ri taqsimlash nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki ekologik maqsadlarga erishishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Dawletbayev A. B., Jumabayev R. M., UZ M. A. ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISHNI OPTIMALLASHTIRISH: IERARXIK-O 'ZARO BOG 'LIQ JARAYONLARNI BOSHQARISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 4 SPECIAL. – C. 266-269
2. Saidxodjayev A. et al. "Smart grid" in complex closed systems city electric supply //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3152. – №. 1.
3. Eshmuratov N., Esemuratova G., Maelenova Z. TOG'-KON SANOATIDA QO'LLANILADIGAN ELEKTR DVIGATELLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11256885> //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 206-208.

4. Abubakirov A. et al. Electromagnetic converter of reactive power and monitoring of high-voltage induction motors //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 525. – C. 03016.
5. Jumabayev R., Amanbaev N., Aytbayev T. ELEKTR ENERGETIKASI: HISOBINI AVTOMATLASHTIRISH–ISTIQBOL VA MUAMMOLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11260794> //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 221-223.
6. Kadirov Y. et al. LENTALI KONVEYERLARNI INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11279086> //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 298-301.